

CHEMISTRY

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НЕКОТОРЫХ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ (МЕДИ, СВИНЦА, КАДМИЯ И ЦИНКА) В ПРЯНОСТЯХ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ В ГРУЗИИ

Енукидзе Л.Г.

К.х.н. старший научный сотрудник лаборатории электрохимии неводных растворов Института неорганической химии и электрохимии им. Р.И. Агладзе Тбилисского Государственного Университета им. Иване Джавахишвили Грузия, Тбилиси

Лоладзе Т.Ж.

Научный сотрудник лаборатории электрохимии неводных растворов Института неорганической химии и электрохимии им. Р.И. Агладзе Тбилисского Государственного Университета им. Иване Джавахишвили

DETERMINATION OF THE CONTENT OF SOME HEAVY METALS (COPPER, LEAD, CADMIUM AND ZINC) IN SPICES PRODUCED IN GEORGIA

Enukidze L.,

Candidate of Chemical Sciences, senior researcher of Laboratory of non-aqueous solutions of electrochemistry R.I. Agladze Institute of inorganic chemistry and electrochemistry of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Georgia, Tbilisi

Loladze T.

Scientific Researcher of Laboratory of non-aqueous solutions of electrochemistry R. I. Agladze Institute of inorganic chemistry and electrochemistry of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Аннотация

В работе нами было проведено исследование содержания тяжелых металлов (меди, свинца, кадмия и цинка) в пряностях, произведенных в Грузии. Наш научный интерес был связан с тем, что несколько лет тому назад общество было взбудоражено слухами о наличии свинца выше предельно-допустимой концентрации в некоторых пряностях Грузии.

Как показали экспериментальные данные, медь лишь в трех образцах незначительно превышает норму, свинец выше предельно-допустимой концентрации отсутствует во всех исследованных нами образцах. И лишь в нескольких - находится в незначительном количестве. Кадмий во всех исследованных образцах отсутствует. Что же касается цинка, он, к сожалению, во всех исследованных образцах превышает в несколько раз предельно-допустимую концентрацию. Следует отметить, что во время пандемии ковида-19 нами было исследовано содержание выше указанных тяжелых металлов в волосах населения городов Зестафони, Ахалцихе и Тбилиси. Почти во всех исследованных образцах цинк превышал норму содержания, принятую Всемирной Организацией Здравоохранения. Нами было высказано предположение, что очевидно это связано с применением во время пандемии препаратов, содержащих цинк. Исследования, проведенные нами, показали, что цинк дополнительно с препаратами попадает в организм и из пряностей.

Abstract

In the presented work, we examined the content of heavy metals (Copper, Lead, Cadmium, and Zinc) in spices produced in Georgia. Our scientific interest was related to the fact that several years ago, the public was concerned by rumors about the presence of lead above the maximum permissible concentration in some spices in Georgia.

As experimental data showed, copper in only three samples slightly exceeds the norm; lead above the maximum permissible concentration is absent in all the samples we examined. Only in a few samples, it is found in small quantities. There is no cadmium in all the studied samples. As for zinc, unfortunately, it exceeds the maximum permissible concentration by several times in all studied samples. It should be noted that during the COVID-19 pandemic, we examined the content of the above-mentioned heavy metals in the hair of the population of the cities of Zestafoni, Akhaltsikhe and Tbilisi. In almost all samples we studied, zinc exceeded the norm established by the World Health Organization. We suggested that this is caused by the use of drugs containing zinc during the pandemic. Our research showed that zinc in addition to drugs also enters the body from spices.

Ключевые слова: тяжелые металлы, пряности, здоровье, дифференциально-импульсная полярография, предельно-допустимая концентрация.

Keywords: heavy metals, spices, health, differential-pulse polarography, maximum allowable concentration.

Пряности - сушеные продукты растений, а именно, плоды, семена, кора, листья, корни и т.д., которые обычно используются в рационе для улуч-

шения аромата, вкуса, повышения лечебной ценности пищи [1-2]. Они широко потребляются во все времена года в мировой кухне, а также в качестве

наиболее ценных предметов торговли [3]. За несколько последних десятилетий использование пряностей заметно возросло во всех регионах мира благодаря их питательной, антиоксидантной и лекарственной ценности [4]. Например, куркума улучшает работу желудочно-кишечного тракта и печени, способствует выведению из организма токсинов и вредных веществ, укрепляет иммунитет, приводит в норму уровень холестерина. Кориандр выводит из организма тяжелые металлы, в том числе, ртуть. Базилик обладает мочегонным эффектом и помогает очистить нашу кровь. Красный перец снижает показатели холестерина в крови, предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Черный перец улучшает пищеварение, метаболизм, ускоряет усвоение питательных веществ из продуктов. Голубой пажитник понижает холестерин и сахар в крови, снимает симптомы астмы, разрушает раковые клетки. Мята богата антиоксидантами, обеспечивающими надежную защиту от многих болезней, включающих онкологию. Особенно эффективна мята при лечении астмы и бронхита. Орегано содержит флавоноид с выраженным бактерицидным и противоаллергическим эффектом. Нормализует процесс секреции инсулина. Таким образом, пряности составляют важную часть фармацевтической, химической фармакопеи.

Пряности содержат макро- и микроэлементы, а также биологически активные соединения, которые стимулируют процессы пищеварения. В составе пряностей, например, присутствуют такие незаменимые элементы, как кальций, калий, фосфор, железо, цинк, медь.

Но в пряностях могут содержаться и токсичные микроэлементы, т.н. тяжелые металлы как, например, свинец, кадмий, ртуть и т.д. Они содержатся в пряностях в низких концентрациях и разовый прием их с пищей ничего не изменит. Но, к сожалению, пряности входят в ежедневный рацион пищи и поэтому могут накапливаться в организме человека, стать источником отравления.

Пряности могут быть загрязнены тяжелыми металлами из почвы, за счет использования загрязненной воды при поливе, применением агрохими-

катов от вредителей. Кроме того, загрязнение тяжелыми металлами может происходить во время сушки пряностей на земле или на крышах. Использование коммерческих мельниц также может внести некоторое количество тяжелых металлов в приправы из-за износа оборудования [5].

Многочисленные исследования состава пряностей в различных регионах Египта, Индии, Бангладеша, Нигерии показали тенденцию к накоплению в них тяжелых металлов на тревожных уровнях [6-7].

Целью данной работы было провести исследование содержания некоторых тяжелых металлов (меди, свинца, кадмия и цинка) в пряностях, которые повсеместно и ежедневно используются в местной кухне и которые произведены в Грузии.

В июне 2017 года внимание нашего общества было приковано к скандалу, последовавшему после опубликования заключения Нью-Йоркского департамента здоровья и ментальной гигиены. Согласно этому заключению в пряностях, ввезенных из Грузии в США был обнаружен свинец, превышающий предельно-допустимую концентрацию. Подобное нарушение обнаружил и Центр стратегических исследований и развития уже в Тбилиси. Члены этой организации провели исследование пряностей, в частности, нерасфасованные образцы пряностей были взяты на рынках г. Тбилиси и расфасованные – в гипермаркете Гудвил. Как оказалось, в имеретинском шафране, приобретенном в гипермаркете, свинец превысил предельно-допустимую концентрацию в 2 раза.

В данной работе количественное определение некоторых микроэлементов было проведено на полярографе ПУ-1 в режиме дифференциально-импульсной полярографии с каплюющим ртутным электродом по трехэлектродной схеме в термостатированной ячейке.

Анализ меди (II), свинца (II), кадмия (II) и цинка (II) проводили по нами ранее разработанной методике [8].

В таблице 1 представлены нормы микроэлементов в овощах, фруктах и зелени принятых в Грузии Министерством труда, здоровья и социальной защиты в 2001г. и полностью соответствующим мировым нормам.

Таблица 1.

Нормы микроэлементов в овощах, фруктах и зелени принятых в Грузии Министерством труда, здоровья и социальной защиты.

Cu ²⁺	≤5 мг/кг
Pb ²⁺	≤0,5 мг/кг
Cd ²⁺	≤0,03 мг/кг
Zn ²⁺	≤10 мг/кг

Нами было исследовано 13 образцов фирмы Оджахури, 4- фирмы Игоети, 2- фирмы Джео и 3 образца были взяты из огорода местной жительницы поселка Сиони Ж. М. и высушены.

Таблица 2.

Результаты исследования содержания тяжелых металлов (меди, свинца, кадмия и цинка) в образцах пряностей фирмы Оджахури

#	Образец (Оджахури)	Содержание металлов, мг/кг			
		Cu	Pb	Cd	Zn
1	Мята	6.47	0	0	68.25
2	Карри	4.27	0	0	62.43
3	Орегано	12.72	0.09	0	41.15
4	Паприка	3.67	0	0	36.8
5	Куркума	3.14	0	0	62.83
6	Приправа для фарша	4.79	0	0	83.92
7	Приправа для картофеля по-мексикански	5.94	0	0	80.36
8	Сумах	2.19	0	0	65.52
9	Черный перец	2.5	0	0	17.57
10	Шафран	3.68	0	0	68.72
11	Приправа для харчо	2.79	0	0	54.73
12	Чабер садовый	4.53	0	0	46.1
13	Кориандр	4.54	0	0	71.66

Рисунок 2. Диаграмма содержания меди, свинца, кадмия и цинка в образцах фирмы Оджахури

Как видно из таблицы 2, лишь в двух образцах медь немного превышает свою норму. Свинец обнаружен в одном образце в небольших концентрациях не превышающих предельно-допустимую концентрацию. Кадмий не обнаружен ни в одном из исследуемых образцов. Что касается цинка, то он превышает норму во всех образцах, в некоторых образцах – даже в 6- 7 раз.

В таблице 3 представлены результаты исследования содержания тяжелых металлов в образцах фирмы Игоети

Таблица 3

#	Образец (Игоети)	Содержание металлов, мг/кг			
		Cu	Pb	Cd	Zn
1	Приправа для рыбы	3.53	0.37	0	46.08
2	Перец чили	1.97	0	0	53.62
3	Сухая аджика	3.6	0	0	125.57
4	Сухой кориандр	6.22	0	0	113.34

Рисунок 3.

Диаграмма содержания тяжелых металлов меди, свинца, кадмия и цинка в пряностях фирмы Игоети

Как видно из таблицы 3 содержание меди выше нормы наблюдается лишь в одном образце. Свинец обнаружен лишь в одном образце, но его концентрация не превышает предельно-допустимую концентрацию. Кадмий не обнаружен ни в одном из исследуемых образцов. Цинк превышает свою норму содержания во всех образцах, причем в некоторых образцах даже в 17 и больше раз.

Таблица 4.

Содержание тяжелых металлов в пряностях образцов фирмы Джео

#	Образец (Джео)	Содержание металлов, мг/кг			
		Cu	Pb	Cd	Zn
1	Болгарский перец молотый	3,74	0	0	44,99
2	Куркума	1,2	0	0	37,93

Рисунок 4. Диаграммы содержания тяжелых металлов в пряностях образцов фирмы Джео

Из полученных результатов видно, что медь во всех образцах находится в пределах нормы. Свинец и кадмий во всех образцах отсутствуют. Цинк и здесь во всех образцах превышает допустимую норму в несколько раз.

Таблица 5.

Содержание тяжелых металлов в образцах, взятых в поселке Сиони муниципалитета Тианети с огорода местной жительницы Ж. М.

#	Образец (Сиони)	Содержание металлов, мг/кг			
		Cu	Pb	Cd	Zn
1	Голубой пажитник	3,81	0	0	83,45
2	Кориандр	1,37	0	0	24,07
3	Чабер садовый	4,46	0	0	85,64

Рисунок 5. Диаграммы содержания тяжелых металлов в образцах, взятых с огорода местной жительницы поселка Сиони

Как видно из таблицы 5, медь во всех трех образцах находится в пределах нормы. Свинец и кадмий отсутствуют. Цинк же превышает норму, принятую законодательством Грузии и соответствующую нормам содержания тяжелых металлов в зелени во всем мире.

Как следует из полученных нами экспериментальных данных, все исследованные нами образцы не содержат свинец, превышающий предельно-допустимую концентрацию. Медь лишь в трех образцах незначительно превышает предельно-допустимую концентрацию. Что касается кадмия, он не содержится ни в одном из исследованных образцов пряностей. Содержание цинка во всех исследованных нами образцах превышает норму. Следует отметить, что во время пандемии ковида-19 нами было исследовано содержание выше указанных тяжелых металлов в волосах населения городов Зестафони, Ахалцихе и Тбилиси. Почти во всех исследованных образцах цинк превышал норму содержания, принятую Всемирной Организацией Здравоохранения. Нами было высказано предположение, что очевидно это связано с применением во время пандемии препаратов, содержащих цинк. Исследования, проведенные нами, показали, что цинк дополнительно с препаратами попадает в организм и из пряностей.

Список литературы

1. Md. Z. Islam, Sh. Sh. Rahman, A. K. Das, Md. Kamruzzaman, Md. Hafizur Rahman. Nutritional Analysis and Determination of Heavy Metal Content of Some Spices from the Northern Region, Bangladesh. Food and Nutrition Sciences, 2022, 13, 558-567.

2. Sattar A, M. Wahid and S.K Durrani. Concentration of selected heavy metals in spices, dry fruits and plant nuts. Plant Foods for Human Nutrition. 1989, 39 (3), 279-286.

3. Rathore, M.S. and Shekhawat, N.S. Incredible Spices of India: From Traditions to Cuisine. American-Eurasian Journal of Botany, 2008, 1, 85-89.

4. Das, P.K., Halder, M., Mujib, A.S., Islam, F., Hahmud, A.S. and Akhter, S. Heavy Metal Concentration in Some Common Spices Available at Local Market as Well as Branded Spicy in Chittagong Metropolitan City, Bangladesh. Current World Environment, 2015, 10, 101-108.

5. Sherman, W.P. and Billing, J. Antimicrobial Functions of Spices: Why Some Like It Hot. Quarterly Review of Biology, 1998, 73, 3-49.

6. Abou-Arab, A.A.K. and Abou Donia, M.A. Heavy Metals in Egyptian Spices and Medicinal Plants and the Effect of Processing on Their Levels. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2000, 48, 2300-2304.

7. Gaya, U.I. and Ikechukwu, S.A. Heavy Metal Contamination of Selected Spices Obtained from Nigeria. Journal of Applied Sciences and Environmental Management, 2016, 20, 681-688.

8. Енукидзе Л.Г., Челидзе Т.Р., Шавгулидзе Н.В., Хавтаси Н.С., Хохашвили М.О., Гургенидзе И.А., Чанкашвили М.В. Разработка методики определения некоторых тяжелых металлов в растительных тканях методом дифференциально-импульсной полярографии. Georgian Engineering news, 2009, v. 49, №1, с. 158-160.